

所有知识共享许可在**法律上都要求署名创作者**。此外，根据所使用的具体许可类型，使用者在满足相应条件的前提下，可以对已授权的作品进行分发、混编、改编及衍生创作。在某些情况下，学术引用、信息来源注明及其他参考文献规范也可能适用。

为了满足许可证要求，必须使用完整、正式的署名格式，即TASL：

T 标题

除非原作未提供标题，否则标题必须包含在署名信息中。在适用的情况下，标题后应附带版权符号和年份（例如 ©2024），以标明作品创作年份。标题还应添加指向其来源的超链接（见下文“来源链接”部分）。

A 作者

此处所指的作者在法律意义上是指许可人、版权持有者或权利持有者。作者姓名应使用许可人要求的署名方式，包括许可人要求不署名（如“匿名”）的情况。作者姓名可以添加指向创作者个人主页或授权机构网站的超链接。

S 来源链接

必须提供作品最初公开发布的URL、超链接或 DOI，以便后续使用者能够找到来源。该链接可作为标题的超链接，也可以在署名声明文本中包含完整的链接。如果没有可用的链接，应予以注明，并提供可复现的查找步骤以帮助下一位使用者找到来源。

L 许可证

您必须明确指出您所使用的作品所适用的 CC 许可名称，并附上指向该许可的知识共享组织网页的超链接。

示例：

建议署名格式：署名方式：使用TASL ©2025 由 Creative Commons 创作并采用 CC BY 4.0 授权。